

El trayecto formativo psicopedagógico del plan de estudios de la Licenciatura en educación primaria 2012

The psychopedagogical training path of the study plan of the Bachelor of Primary Education 2012

Rosa Isela Velásquez Zárate
velasquezyros@gmail.com

Recepción: 12 de noviembre de 2020
Aceptación: 13 de diciembre de 2020

Resumen

El objetivo de este artículo es dar a conocer las inconsistencias existentes en los cursos que integran el trayecto formativo psicopedagógico del plan de estudios 2012 de la Licenciatura en Educación primaria de las escuelas Normales en México y que fueron localizadas mediante una cuidadosa revisión de dichos cursos. Este documento forma parte de una investigación más amplia que busca conocer el papel de la escuela en la constitución de conciencia de los profesores desde su formación inicial. Se concluye que, en el contenido expresado en los programas de los cursos del plan de estudios revisado, existen inconsistencias importantes que inciden de manera significativa en la formación inicial de los profesores.

Palabras clave: formación inicial de los profesores, plan de estudios, programas de estudio, trayectos formativos, cursos.

Abstract

The objective of this article is to publicize the inconsistencies in the courses that make up the psychopedagogical training path of the 2012 study plan of the Bachelor of Primary Education of Normal schools in Mexico and that were located through a careful review of these courses. This document is part of a broader investigation that seeks to know the role of the school in the constitution of consciousness of teachers from their initial training. It is concluded that there are important inconsistencies in the content expressed in the course programs of the revised, curriculum that significantly affect the initial training of teachers.

Keywords: initial teacher training, study plan, study programs, training paths, courses.

Introducción

Los avances científicos y tecnológicos acontecidos en la últimas décadas en México y en el mundo han generado nuevas políticas económicas y educativas, trayendo consigo, desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, una serie de reformas estructurales en nuestro país y, una de ellas, es la reforma integral de la educación básica que incluye el replanteamiento curricular de la formación docente en las escuelas Normales en aras de mejorar el desempeño del docente y elevar la calidad y la equidad de la educación. Este nuevo planteamiento curricular, reflejado en el Plan de estudios 2012 de la Licenciatura en educación primaria, pretendió dejar de lado una formación tradicional y sustentar sus bases en tres enfoques curriculares: 1. Centrado en el aprendizaje, 2. Basado en competencias y 3. Flexibilidad curricular, académica y administrativa (Acuerdo No 649, 2012, p. 5).

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el diseño curricular del plan de estudios mencionado se tomaron en consideración las opiniones y las aportaciones del personal docente en servicio de las escuelas normales, de los especialistas en el área educativa, los requerimientos de los organismos, tanto nacionales como internacionales como la OCDE (Instituto de Tecnologías Educativas [ITE], 2010) y los posicionamientos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación quien fungió como aval de las acciones y las reformas en el ámbito de la educación y que “revisa los contenidos del plan y los programas de estudio, no con el fin de verificar su relevancia para la educación, sino que “cuida” que los contenidos que se proponen puedan ser comprendidos y aplicados por los integrantes del gremio” (González Anaya, 2020, p. 2).

La importancia del plan de estudios de la Licenciatura en educación primaria 2012 merece una

revisión completa, pero la magnitud de una tarea de ese tipo da para varios artículos y, entonces, el énfasis en este artículo se sitúa en la revisión del trayecto formativo psicopedagógico para conocer su contenido, la coherencia entre los argumentos resultantes del discurso que lo fundamenta y las inconsistencias que pudieran poner en riesgo la significatividad y la funcionalidad de este trayecto en el fortalecimiento de la formación inicial de los profesores.

Los trayectos formativos en la educación

Cuando se pactó, en el año de 1992, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y el SNTE, emergieron una serie de requerimientos para la mejora de la calidad de la educación en México, lo que, a su vez, convirtió en asunto prioritario la formación continua del magisterio mexicano y la reforma curricular; como parte de este proceso de formación continua surgieron una serie de programas, unos emergentes como el Programa Emergente de Actualización del magisterio (PEAM) y otros como el Programa de Actualización del Maestro (PAM) y el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP), establecido por la SEP en el año de 1995.

Las palabras trayecto formativo han sido definidas de manera distinta: el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP) las definió como el “plan o propuesta diseñada por los propios colectivos docentes para atender sus necesidades formativas durante un ciclo escolar” (Diario Oficial de la Federación [DOF], 2004); para Martínez-Olivé (2006), un trayecto formativo se constituyó “con el fin de promover el desarrollo intelectual de los profesores, su capacidad para aprender y transferir lo aprendido

a su ejercicio docente” (p. 4). Posteriormente, el trayecto formativo fue definido por las autoridades educativas estatales, las IES o los propios colectivos docentes, como la integración de programas de estudio para la formación continua realizada con el fin que los maestros pudieran organizar su desarrollo profesional con base en una temática o un conjunto de problemas educativos y llevarlo a cabo durante el lapso que se considerara necesario (Cordero, Patiño y Cutti, 2013, p. 5).

En el Acuerdo 279 (2000) se dice que un programa de estudios se entiende como la descripción sintetizada de los contenidos de las asignaturas o unidades de aprendizaje, ordenadas por secuencias o por áreas relacionadas con los recursos didácticos y bibliográficos indispensables, con los cuales se regulará el proceso de enseñanza- aprendizaje (p. 2). Esto indica que, a partir de ese año, los planes de estudio se organizarían con base en áreas de conocimiento; años más tarde, en el Acuerdo 592 (2011) se dice que el plan de estudios es el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes de educación básica (p. 11). Fue a partir de la articulación de la educación básica donde se determinó la integración de un trayecto formativo organizado en un plan y los programas de estudio.

En el plan de estudios de la reforma curricular del 2012, la palabra trayecto formativo se define como la noción que describe un conjunto de espacios integrados por distintos componentes disciplinarios que aportan sus teorías, sus conceptos, sus métodos, sus procedimientos y sus técnicas alrededor de un propósito definido para contribuir a la preparación profesional de los estudiantes (Acuerdo No 649, 2012, p. 13).

El plan de estudios para la formación de licenciados en educación primaria es el documento que establece el proceso formativo del estudiante normalista, se estructura a partir de tres enfoques curriculares:

1. Centrado en el aprendizaje.
2. Basado en competencias.
3. Flexibilidad curricular, académica y administrativa.

Esos tres enfoques curriculares están en consonancia con los modelos y los enfoques propuestos en los planes de estudio de los distintos niveles del Sistema Educativo Nacional (Acuerdo No 649, 2012, p. 5). Es importante precisar la forma en que se conceptualizan estos tres enfoques: el primero, centrado en el aprendizaje:

Tiene como elemento principal la concepción constructivista y sociocultural del aprendizaje y de la enseñanza, donde se concibe el aprendizaje como un proceso activo y consciente que tiene como finalidad la construcción de significados y la atribución de sentido y contenido a las experiencias por parte del estudiante. El proceso de aprendizaje tiene lugar gracias a las acciones pedagógicas entre docentes y estudiantes e involucra una actividad coordinada de intención-acción-reflexión. (Acuerdo No 649, 2012, p. 5).

En México, la SEP es la rectora de la educación y es muy importante que sus documentos sean precisos y con fundamentos teóricos, pero en el párrafo que antecede a este comentario, se detectaron las imprecisiones siguientes:

1. El constructivismo no es una concepción, sino una explicación, con inconsistencias¹, pero explicación. Una concepción indica cómo se piensa algo. Por ejemplo, ¿Cómo se piensa al ser y a la realidad? esto constituye la concepción ontológica; ¿Cómo se piensa al conocimiento? esta es la concepción epistemológica y ¿cómo se piensan los fines que

¹ Las inconsistencias contenidas en la explicación de César Coll acerca del constructivismo dan para la redacción de varios artículos.

desean alcanzarse? esta es la concepción teleológica.

2. En el constructivismo, Coll et al., (1999) incluye la explicación de Lev Semionóvich Vygotski que se ha identificado como la explicación socio-cultural, pero Vygotski no explica el aprendizaje, sino la instrucción. Por lo anterior, en el párrafo que dice la "...concepción constructivista y sociocultural del aprendizaje y de la enseñanza..." hay dos desaciertos: a) lo sociocultural está contenido en el constructivismo, a reserva que la SEP indique que tiene una base diferente a la de César Coll y b) En el constructivismo que explica Coll no se alude a la enseñanza que la SEP incluyó. La enseñanza es una aplicación de la teoría.
3. Al considerar al "...aprendizaje como un proceso activo y consciente que tiene como finalidad la construcción de significados..." se da la apariencia que se descarta al conductismo, pero no es así ya que, al decir que, en los planes de estudio del sistema educativo nacional, se usa el enfoque basado en competencias no se reconoce que ese enfoque constituye la versión "moderna" del conductismo que, aparentemente, se rechaza.
4. A considerar al aprendizaje "como un proceso activo y consciente que tiene como finalidad la construcción de significados y la atribución de sentido y contenido a las experiencias por parte del estudiante.", se requiere preguntarles a los teóricos de la SEP ¿de dónde obtuvieron ese concepto de aprendizaje o es una aportación de ellos? En ambos casos se requiere que aclaren ¿qué es la construcción de significados? ¿qué quiere decirse con la afirmación "atribución de sentido y contenido a las experiencias por parte del estudiante." ¿De qué sentido, de qué contenido y de qué experiencias estamos hablando?
5. También se requiere preguntarles a los teóricos de la SEP de dónde obtuvieron la afirmación que el "...proceso de aprendizaje tiene lugar gracias a las acciones pedagógicas entre docentes y estudiantes e involucra una actividad coordinada de intención-acción-reflexión..." o se trata de una aportación de ellos. Las palabras "...intención-ac-

ción-reflexión.", aluden, de alguna manera al marxismo.

En el otro enfoque, el basado² en competencias, se dice que:

La competencia es el desempeño que resulta de la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de sus capacidades y experiencias, que realiza un individuo en un contexto específico, para resolver un problema o situación que se le presente en distintos ámbitos de su vivir. (Acuerdo 649, 2012, p. 8).

Los comentarios en torno al párrafo que antecede son los siguientes:

1. La SEP eligió una de las múltiples definiciones de las competencias, pero no aclara qué significa la "...movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de las capacidades y experiencias que realiza un individuo en un contexto específico." ¿De dónde se obtuvo la noción que los conocimientos se mueven? En el párrafo anterior se aludió al aprendizaje y, ahora, se alude al conocimiento. ¿Los teóricos de la SEP distinguen la diferencia entre aprendizaje y conocimiento? El conocimiento se apropia o se construye. Lo primero es posible que lo realice la mayoría de los seres humanos; lo segundo sólo lo hacen quienes desarrollan determinadas facultades: Platón, Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein... son ejemplo de hombres constructores de conocimiento.
2. La SEP no aclara cómo puede lograrse la compatibilidad entre un enfoque con "concepción constructivista" con otro de "concepción basada en competencias" ya que, cada una de esas teorías, tiene una concepción ontoepistemológica distinta e incompatible con la otra.

Con respecto a la flexibilidad curricular, en el plan de estudios, se afirma que ese enfoque, se incorpora como una tendencia de innovación pedagógica dando opción a los estudiantes

² En español, la palabra correcta es con base ya que basada es un dispositivo montado debajo de un barco para hacerlo entrar en el mar.

normalistas de elegir algunas materias según las necesidades propias del proceso formativo y del contexto en que se involucran, también se dice que se unifican los criterios de asignación de créditos para evitar problemas de movilidad de los estudiantes; se evalúan las competencias del estudiante en escenarios fuera del contexto escolar, así como la diversificación de opciones de titulación y el establecimiento de un sistema de asesorías bajo diversas modalidades haciendo uso de las TIC (Acuerdo 649, 2012, p. 8). Los comentarios en torno a lo que se afirma en este párrafo son las siguientes:

La posibilidad que los estudiantes puedan elegir algunas materias no constituye ninguna innovación ya que, desde hace mucho tiempo, en los planes de estudio de educación superior se han estado utilizando.

1. Si la SEP implementó los planes de estudio de educación normal ¿cómo puede pensarse que no se tuviera unificación en los criterios de asignación de créditos para cada asignatura?

De acuerdo con la SEP, el plan de estudios de la Licenciatura en educación primaria 2012 quedó integrado por 5 trayectos formativos que son los siguientes: 1. Psicopedagógico, 2. Preparación para la enseñanza y el aprendizaje, 3. Lengua adicional y tecnologías de la información y la comunicación, 4. Práctica profesional, 5. Cursos optativos; cada trayecto formativo tiene una función relevante en la malla curricular, sin embargo este artículo se centra en la revisión del trayecto formativo psicopedagógico, cuya importancia radica en que constituye la base teórica del proceso de formación del estudiante normalista, pues es el espacio curricular que provee oportunidades al estudiante de acceder a procesos de análisis, reflexión sobre la teoría existente en torno a las ciencias psicológicas y pedagógicas, para comprender cómo se genera el aprendizaje en el sujeto; el valor de la teoría es tal que permi-

te al futuro profesor nuevas formas de apropiarse de la realidad que, como señala Covarrubias “la intencionalidad de apropiación teórica de la totalidad conlleva el sometimiento del sujeto a procesos de mediación entre la sensación-percepción y el entendimiento” (Covarrubias Villa, 1995, p. 92). Aquí radica la importancia que el estudiante normalista se apropie de la teoría, no como mera reproducción, sino en su entendimiento, comprensión y en la fundamentación de su quehacer docente.

Trayecto formativo psicopedagógico

Al referirnos a la psicopedagogía se entiende la necesidad de los teóricos de unir dos ciencias para comprender, de mejor forma, el proceso educativo. De acuerdo con Espinoza Vásquez (2018), en Chile, el surgimiento de la psicopedagogía se encuentra ligada con el avance coyuntural de la pedagogía, la psicología y la educación especial desde principios del S. XX que, influenciadas por las corrientes científicas de la época en cuestión, concibieron al aprendizaje como el resultado de una conducta condicionada y abrieron los primeros espacios para que la psicopedagogía surgiera como tal. La psicopedagogía se entiende como una ciencia que contiene conocimientos que pueden ser empleados en el proceso educativo. Dentro de esos conocimientos se encuentran, entre otros, los que están relacionados con la subjetividad de los alumnos y de los profesores, así como de las interacciones que ambos establecen dentro de un contexto sociocultural e histórico determinado (p. 2).

Se dice que el primero en utilizar el término psicopedagogía, en 1911, en Italia, fue Emilio Galli y, además, estableció las pautas de los exámenes psicopedagógicos y también, en ese año, apareció, por primera vez, la figura del profesional que se ocupa de llevar a cabo este proceso, bautizado por Galli como psicopedagogo.

En España, el primer trabajo en el que se cita el término psicopedagogía lleva por título *Nuevo tratamiento de la sordera*, cuya autora es Francisca Rovira. Posteriormente, algunas universidades de América Latina pusieron en operación los primeros programas de psicopedagogía y, en el año de 1992, en España, el primer intento de institucionalizar esta disciplina provocó conflictos con los profesionales de la pedagogía y la psicología al considerar que se afectaba su fuente de trabajo y su ámbito de conocimiento (Centro Universitario Internacional de Barcelona [UNIBA], 2015).

Respecto al diseño de los programas de cada uno de los cursos que integran el trayecto formativo psicopedagógico, puede deducirse que éstos fueron diseñados por distintos especialistas, debido a que se identifica la falta de uniformidad y coherencia en el uso de categorías, sin embargo, esta incoherencia de categorías y significados no parece resultar importante, dado que se piensa en la ignorancia del grupo de profesionales al que va dirigido, pues como señala Covarrubias Villa (1995) "la planta docente de las instituciones formadoras de profesores está integrada principalmente por egresados de las escuelas normales (...) no saben lo que es el ejercicio de la crítica académica, la libertad de investigación ni la producción de conocimiento" (p.96). Esto facilita la aplicación de planes y programas inconsistentes en las escuelas normales y evidencia la función del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que son los que avalan dichos Planes y programas de estudio.

En las actividades que se sugieren en el desarrollo de los programas se remite al estudiante a acumular la información para, posteriormente, aplicarla generando, en él, un cambio de actitud en el escenario educativo, conduciéndose con base en un enfoque conductual, lo que mantiene la sintonía con el enfoque basado en competencias que le sustenta. Díaz (2006) señala que:

Hasta ahora la discusión del término competencia se ha realizado más cercana a sus significados etimológicos, en donde se ha clarificado su tránsito del campo de la lingüística, al laboral, para posteriormente adquirir significado en la atribución de pautas de desempeño en un sujeto, como capacidad para resolver algún problema. (p.12)

Esta capacidad para resolver situaciones problemáticas en los escenarios educativos es la que se enfatiza en cada uno de los programas de estudio que se presentan en este artículo.

De acuerdo con la SEP, el trayecto formativo psicopedagógico tiene la finalidad de "fortalecer en el futuro maestro el sentido de su quehacer como educador a partir del análisis de las diferentes corrientes de pensamiento pedagógico, psicológico, filosófico y social, que le permite comprender la complejidad que encierra el fenómeno educativo" (Acuerdo No 649, 2012, p.13), sin embargo, de los 16 cursos del trayecto, sólo tres de ellos (Psicología del desarrollo infantil (0-12 años), Bases psicológicas del aprendizaje y Teoría pedagógica) están relacionados con la psicología y la pedagogía y, cuando, al menos, deberían corresponder 8 cursos a cada una de estas ciencias.

Aunque no es la generalidad, la psicopedagogía, por su nombre lo indica, debe incluir asuntos relacionados con el aprendizaje y con el conocimiento. En el primer caso, debe abarcar desde la fundación del primer laboratorio de psicología, en 1879, en Alemania hasta la actualidad con la educación por competencias, pasando por la comprensión de las aportaciones de los fisiólogos rusos, los psicólogos americanos y todos los demás teóricos que le dieron consistencia al conductismo y en los cuales sobresale John Broadus Watson. En este trayecto formativo, el alumno debe conocer las principales categorías que forman el conductismo: estímulo (condicionado o incondicionado), respuesta (incondicionada o

condicionada) y reforzamiento en sus diversas modalidades, entre otras. Por otro lado, el estudiante de la Licenciatura en educación primaria deberá percatarse que, con la enseñanza implica mostrar algo y, con él, se emite un estímulo y se espera una respuesta.

Por otro lado, la psicopedagogía se espera que incluya los asuntos relacionados con el conocimiento, cuando menos desde las explicaciones de Platón, la de Aristóteles y las de los teóricos intermedios hasta llegar a Hegel. De esta forma, al licenciado en educación primaria le puede quedar clara la diferencia entre aprendizaje y conocimiento y, además, podrá percatarse qué es la enseñanza y cuál es su función en la escuela.

En relación con los cursos que mantienen correspondencia con el trayecto psicopedagógico, el curso de **Psicología del desarrollo infantil (0-12 años)** se ubica en el primer semestre y tiene como propósito:

Promover en el futuro docente la apropiación y construcción de una diversidad de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales cuya movilización le permita afrontar situaciones vinculadas con necesidades y problemáticas de los educandos de preescolar y primaria referidos al ámbito del desarrollo humano y psicológico. (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2012, p. 5).

Contribuye al desarrollo de las siguientes competencias profesionales del perfil de egreso:

2. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica.
3. Usa las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje.
4. Propicia y regula espacios de aprendizaje que incluyen a todos los alumnos, con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. (SEP, 2012, p. 6).

Las unidades o elementos de las competencias profesionales que buscan promoverse y que constituyen competencias propias del curso son las siguientes:

Construye marcos explicativos de referencia que le permiten comprender, problematizar e intervenir en la promoción del desarrollo humano infantil de manera ajustada y pertinente a las necesidades de los educandos provenientes de los contextos socioculturales y educativos en donde desarrolla su práctica docente, asumiendo una perspectiva de diversidad, inclusión, equidad y respeto a los derechos de la infancia. (SEP, 2012, p. 6).

Este curso, se dice, se desarrolla en torno a la situación problema que refiere a las "condiciones actuales de infantes y adolescentes en México en los años correspondientes a la etapa de escolarización básica (...), en el marco de las posibilidades de intervención educativa del docente en función de la diversidad de contextos" (SEP, 2012, p. 6).

Está estructurado con 4 unidades de aprendizaje:

I. El desarrollo humano: una construcción histórica, cultural y científica; II. Modelos y teorías psicológicas del desarrollo humano en la infancia; III. Situación de la infancia en México y condicionantes sociopolíticos, económicos y culturales al desarrollo humano; IV. La influencia educativa del docente y la institución escolar en la comprensión y promoción del desarrollo humano en la educación básica. (SEP, 2012, p. 7).

El enfoque del curso reside en una visión sociocultural de enseñanza situada en el contexto y de aprendizaje basado en la experiencia y la reflexión sobre diversos ámbitos de problemática referidos al quehacer docente (SEP, 2012, p. 10). La perspectiva evaluativa se sitúa en un "enfoque de evaluación auténtica en donde se valorarán las producciones del estudiante, sus reflexiones y aportes al proceso de construcción

de conocimiento y colaboración con sus pares” (SEP, 2012, p. 11). En este proceso, dice la SEP, adquiere mayor importancia la autoevaluación, la participación y compromiso de los estudiantes y el logro de los elementos del perfil de egreso.

En este curso se identificaron las inconsistencias siguientes:

1. Se dice en el propósito del curso es “promover en el futuro docente la apropiación y construcción de una diversidad de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales cuya movilización le permita afrontar situaciones vinculadas con necesidades y problemáticas de los educandos de preescolar y primaria” (SEP, 2012, p. 5). Es notorio que, después que se afirmó que uno de los enfoques del plan de estudios para la formación de licenciados en educación primaria era el aprendizaje, ahora se alude a la “apropiación y construcción de una diversidad de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales.” La apropiación de conocimiento es algo que está al alcance de la mayoría de los seres humanos, como ya se expresó en párrafos anteriores, pero ¿qué son los saberes conceptuales? ¿cómo se construyen los saberes conceptuales? ¿de la misma forma en que se construye el conocimiento o de manera distinta?

Además, lo dicho por la SEP, implica una profundización teórica en el ámbito de la psicología infantil para comprender las etapas de desarrollo por las que atraviesa el niño, las características de su comportamiento individual y colectivo, el desarrollo de su personalidad e inteligencia, éstos desde la perspectiva de diversas teorías psicológicas sobre el desarrollo de la infancia; sin embargo, el contenido expresado en cada una de las unidades de aprendizaje no ofrecen al futuro docente los referentes que permitan la apropiación de esta diversidad de saberes, sino que, como se señala “la primera unidad (...) se enfoca en el cuestionamiento de las concepciones personales y socio históricas acerca del desarrollo humano y de la construcción de la infancia moderna” (SEP, 2012, p. 7).

2. La segunda unidad plantea que mediante la “revisión de algunas de las principales teorías psicológicas del desarrollo, (...) de sus métodos de

estudio e intervención, promoverá la construcción de marcos explicativos en torno a la posibilidad de desvelar los factores y mecanismos que inhiben o propician el desarrollo” (SEP, 2012, p. 7). En este sentido cabe cuestionar ¿Cuáles son las teorías psicológicas a las que se refiere la SEP? Solamente hay una teoría psicológica que es el conductismo y se refiere al aprendizaje y no al desarrollo del niño. Para la SEP, ¿Qué es un marco explicativo? en la metodología de la investigación se alude a un marco teórico, pero no a un marco explicativo. Por otro lado, es un acierto que se plantee la posibilidad que el alumno pueda develar los factores y los mecanismos que inhiben o propician el desarrollo del niño, lo que no se dice es cómo puede lograrse esto.

3. En la tercera unidad se expresa que se “permitirá al participante incidir en la situación actual de la infancia en nuestro país y en su contexto de referencia” (SEP, 2012, p. 7). La autora de este artículo considera que lo que el Licenciado en educación primaria puede realizar cuando esté en el desarrollo de su actividad académica es influir en el aprendizaje de los alumnos a quienes atiende y, con eso, estará haciendo una gran labor, pero pedirle que incida en “la situación actual de la infancia en nuestro país y en su contexto de referencia” es pedirle aspectos para los cuales no ha sido formado.
4. El programa del curso se desarrolla en torno a la situación problema de las condiciones actuales que viven los niños y jóvenes que cursan la educación básica en nuestro país, enfocándose en aquellos factores que inciden en el desarrollo integral de estos individuos como seres humanos e identificando las posibilidades de mejora mediante la acción docente (SEP, 2012, p. 6), sin embargo, por otro lado, el programa señala que el proceso de formación del estudiante normalista se inicia con “la apropiación de marcos de referencia explicativos permiten problematizar el tema de la infancia y su desarrollo para, posteriormente, incidir en el análisis de casos y situaciones reales, y arribar a la conducción de proyectos de estudio” (SEP, 2012, p. 7).

De las oraciones anteriores, se destaca que, por un lado, se dice que el programa se desarrolla a partir de una situación problema que facilita

e inhibe el desarrollo humano integral y, por el otro, se afirma que se trata de incidir en el análisis de casos y situaciones reales y arribar a la conducción de proyectos de estudio. Es notable que, en un curso de psicología del desarrollo infantil (0-12 años) que se esperaría dedicado al conocimiento de la explicación de cómo se da ese desarrollo, se incluyan acciones con las cuales se intenta conocer las situaciones reales que facilitan o apoyan el desarrollo humano integral y, además, se menciona la conducción de "proyectos de estudio" lo que indica que, en el curso de psicología del desarrollo infantil se ha combinado el conocimiento de la teoría y la aplicación de la misma. La pregunta es ¿cómo puede aplicarse una teoría que apenas se está conociendo?

5. En el programa del curso se dice que "el enfoque reside en una visión sociocultural de enseñanza situada en contexto y de aprendizaje basado en la experiencia y la reflexión sobre diversos ámbitos de problemática referidos al quehacer docente" (SEP, 2012, p. 10). Como se comentó anteriormente, en el inicio del plan de estudios, la SEP dice que los enfoques son tres: 1. Centrado en el aprendizaje, 2. Basado en competencias y 3. Flexibilidad curricular, académica y administrativa, pero ahora se indica que el "enfoque del curso reside en una visión sociocultural de enseñanza situada en contexto y de aprendizaje basado en la experiencia y la reflexión sobre diversos ámbitos de problemática referidos al quehacer docente." Ante esto, las preguntas son las siguientes: ¿De dónde extrajo la SEP la noción de visión sociocultural de enseñanza situada en contexto? Vygotski, a quien se le acredita la autoría de la teoría sociocultural de la educación, se refiere a la instrucción y no a la enseñanza; por otro lado, falta aclarar si el aprendizaje basado en la experiencia y la reflexión puede considerarse dentro del enfoque centrado en el aprendizaje o se trata de algo diferente.
6. En las orientaciones para el desarrollo del curso se dice que se realizarán "sesiones de análisis,

discusión y reflexión sobre las diferentes posturas y teorías del desarrollo psicológico a partir de la indagación, lectura crítica y discusión en equipos y en plenaria de los tópicos contenidos en las unidades de aprendizaje" (SEP; 2012, p. 10). Lo que existe son teorías del desarrollo psicológico, pero lo de posturas ¿a qué se refiere?

7. En el proceso evaluativo del curso se dice que se fundamenta en el enfoque de evaluación auténtica, desde el cual se valorarán producciones, reflexiones y aportaciones al proceso de construcción del conocimiento por parte del estudiante, propiciando y enfatizando en la autoevaluación, participación, compromiso y el logro de las metas establecidas en el programa de estudio (SEP; 2012, p. 11).

De acuerdo con Ahumada (2005), la evaluación auténtica constituye un enfoque alternativo de evaluación que:

Intenta averiguar qué sabe el estudiante o qué es capaz de hacer, utilizando diferentes estrategias y procedimientos evaluativos. Se fundamenta en el hecho que existe un espectro mucho más amplio de desempeños que el estudiante puede mostrar a diferencia del conocimiento limitado que se puede evidenciar mediante un examen oral o escrito ya sea de respuesta breve o extensas. Este espectro más amplio debería incluir situaciones de aprendizaje de la vida real y problemas significativos de naturaleza compleja, que no se solucionan con respuestas sencillas. (p. 12).

Y, en el curso, se agrega que "se valorarán tanto los productos generados como los procesos y se tomará como un referente importante la autoevaluación que realice el estudiante de su trabajo, implicaciones y producciones" (SEP, 2012, p. 11). Con la inclusión de la evaluación auténtica se confirma el carácter conductista de este programa

El curso de Bases psicológicas del aprendizaje se ubica en el segundo semestre y busca:

Promover en el docente en formación el desarrollo y construcción de una diversidad de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales cuya movilización se oriente a intervenir en situaciones vinculadas con necesidades y problemáticas de los educandos de primaria, relacionados con la promoción de los procesos de aprendizaje significativo y estratégico en el contexto escolar. (SEP, 2012, p. 5).

De acuerdo con la SEP (2012), las competencias profesionales del perfil de egreso a las que contribuye este programa son las siguientes:

1. Diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programas de educación básica.
2. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de competencias en los alumnos.
3. Usa las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como herramienta de enseñanza y aprendizaje.
4. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. (p. 7)

Según la SEP (2012), el curso busca desarrollar diversos elementos de las competencias profesionales en los estudiantes de tal forma que:

Construya marcos explicativos y propuestas didácticas que le permiten comprender, problematizar e intervenir en la promoción estratégica del aprendizaje escolar de manera ajustada y pertinente a las necesidades de los educandos provenientes de los contextos socioculturales y educativos en donde desarrolla su práctica docente, con la perspectiva de promover en estos aprendizajes significativos y con sentido, orientados a la adquisición de competencias para la comunicación, la colaboración y la convivencia democrática y el uso responsable y seguro de las tecnologías informáticas. (p. 7).

Para el logro de estas competencias se requiere que:

El docente de educación básica revise críticamente sus propias concepciones y prácticas educativas en torno al aprendizaje escolar, revise, con la debida profundidad, una diversidad de teorías psicológicas que explican el aprendizaje en contextos escolares y desarrolle, en consecuencia, un conjunto de marcos explicativos en torno al aprendizaje como proceso psicológico, educativo y social. (SEP, 2012, p. 8).

Con respecto a la estructura didáctica del curso, se dice que incluye:

Tres unidades de aprendizaje que implican una progresión en la formación del estudiante normalista, que parte de la revisión crítica de las propias concepciones en torno a lo que significa el aprendizaje escolarizado, su contrastación con la investigación sobre las concepciones docentes sobre el aprendizaje y sus implicaciones para la práctica educativa. Posteriormente, y con base en la revisión de las teorías psicológicas contemporáneas de mayor impacto en la educación básica, se propone la construcción de marcos de referencia explicativos, orientados a fundamentar el quehacer pedagógico del futuro docente en las aulas. (SEP, 2012, p. 9).

Con relación a la metodología de este curso se propone "un trabajo que combine diversas actividades como el seminario, trabajo colaborativo, ejercicios de investigación documental y de campo, además, de la conducción de proyectos de intervención, con la finalidad de apoyar la adquisición de las competencias específicas previstas" (SEP, 2012, p. 11).

Dado el enfoque y los propósitos formativos del curso, se dice que "se trabajará desde un enfoque de evaluación auténtica, en donde se valorarán las producciones del estudiante, asimismo, sus reflexiones y aportes al proceso de construcción de conocimiento" (SEP, 2012, p. 13).

En la revisión del curso de **Bases psicológicas del aprendizaje** se identificaron las inconsistencias siguientes:

1. Se dice que se busca:

Promover en el docente en formación el desarrollo y construcción de una diversidad de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales cuya movilización se oriente a intervenir en situaciones vinculadas con necesidades y problemáticas de los educandos de primaria, relacionados con la promoción de los procesos de aprendizaje significativo y estratégico en el contexto escolar. (SEP, 2012, p. 5).

Lo destacable de este párrafo es que se le pide al docente en formación la construcción de una diversidad de saberes. Como ya se dijo anteriormente, el conocimiento se apropia o se construye. Lo primero es posible que lo realicen la mayoría de los seres humanos; lo segundo sólo lo hacen quienes desarrollan determinadas facultades: Platón, Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein... son ejemplo de hombres constructores de conocimiento. Por otro lado, cuando se alude a la promoción de los procesos de aprendizaje significativo y estratégico en el contexto escolar, se da evidencia que los teóricos de la SEP no distinguen la diferencia entre el conocimiento y el aprendizaje.

En otro párrafo, la SEP aclara que el docente en formación mediante el abordaje del curso desarrollará la competencia para promover el aprendizaje estratégico de manera ajustada y pertinente en el estudiante de educación básica, en este sentido, González y Cabrera (2013) señalan que el aprendizaje estratégico:

No se limita únicamente a la adquisición de estrategias de aprendizaje y su utilización por parte de los estudiantes, requiere de la activación de los conocimientos conceptual o declarativo, procedimental, y estratégico o condicional; así como de

los momentos reguladores en la acción de aprendizaje. (p. 8).

Con respecto a este párrafo puede notarse la inclusión de las categorías aprendizaje y conocimiento que ya se ha mencionado que son distintas.

2. También, en el programa se dice que:

El curso parte de la revisión crítica de las propias concepciones en torno a lo que significa el aprendizaje escolarizado, su contrastación con la investigación sobre las concepciones docentes sobre el aprendizaje y sus implicaciones para la práctica educativa. Posteriormente, y con base en la revisión de las teorías psicológicas contemporáneas de mayor impacto en la educación básica, se propone la construcción de marcos de referencia explicativos, orientados a fundamentar el quehacer pedagógico del futuro docente en las aulas. Finalmente, partiendo de lo anterior, se realizará la revisión de propuestas y modelos educativos enfocados a la comprensión de una diversidad de procesos de aprendizaje en contextos escolarizados. (SEP, 2012, p. 9).

En el párrafo que antecede se alude al aprendizaje escolarizado y preguntamos ¿qué es eso? y con respecto a la petición de contrastarlo con la investigación sobre las concepciones docentes relacionadas con el aprendizaje y sus implicaciones para la práctica educativa implica que no se reconoce la diferencia entre una explicación, en este caso, del aprendizaje y la investigación que puede ser del mismo aprendizaje. Cuando se alude a las teorías psicológicas contemporáneas de mayor impacto en la educación básica, la pregunta es: ¿cuáles son esas teorías? y, en lo que corresponde al mandato de "...construcción de marcos de referencia explicativos, orientados a fundamentar el quehacer pedagógico del futuro docente en las aulas." La pregunta es ¿para qué se quiere la construcción de marcos teóricos, que no explicativos porque se incurre en redundancia? Al pedir marcos explicativos

se infiere que el autor del programa desconoce la investigación y las categorías que se usan en ella. Con la frase "...se realizará la revisión de propuestas y modelos educativos enfocados a la comprensión de una diversidad de procesos de aprendizaje en contextos escolarizados", la pregunta es: ¿cuáles propuestas y cuáles modelos?

3. En la metodología de este curso se propone "la conducción de proyectos de intervención, con la finalidad de apoyar la adquisición de las competencias específicas previstas" (SEP, 2012, p. 11)., y, en el desarrollo de la unidad III, denominada procesos de intervención psicoeducativa y acción docente para promover el aprendizaje estratégico de los alumnos en contextos escolares, contiene los temas siguientes:

1. El aprendizaje estratégico y la actividad escolar del estudiante: un problema de querer, saber y poder.
2. Aprender a comunicarse y a (inter) pensar de forma oral y escrita.
3. Aprender a colaborar, convivir y a construir el conocimiento con los otros.
4. Aprender nuevos motivos para aprender y a autorregular el propio aprendizaje.
5. Aprender a aprender con apoyo de Internet y otras tecnologías de la información
6. y comunicación. (SEP, 2012, p. 11).

Lo dicho por la SEP resulta interesante y, a la vez, cuestionable, por los puntos siguientes:

¿De dónde se obtuvo la categoría aprendizaje estratégico? Recuérdese que, anteriormente, se estableció que los tres enfoques del plan de estudios son: 1. Centrado en el aprendizaje, 2. Basado en competencias y 3. Flexibilidad curricular, académica y administrativa. ¿Acaso el aprendizaje estratégico está incluido en el enfoque centrado en el aprendizaje? y ¿cómo es que la actividad escolar del estudiante constituye un problema de querer ¿qué?, saber ¿qué? y poder ¿qué?

Con respecto a "aprender a colaborar, convivir y a construir el conocimiento con los otros" y aprender "a aprender con apoyo de Internet y otras tecnologías de la información y comunicación" (SEP, 2012, p. 11). Implica que se ha transitado del aprendizaje al conocimiento y, de alguna manera se ha deformado lo que plantea Delors (1996) en el libro *Los cuatro pilares de la educación* (pp. 91-103).

El curso **Teoría pedagógica** se ubica en el cuarto semestre y tiene como propósito que el estudiante identifique la perspectiva de las diversas visiones de la educación, pueda interpretar las acciones educativas actuales con base en diversas perspectivas teóricas y posiciones conceptuales. Se dice que:

Se estructura en dos fases, en la primera se pretende trabajar una visión conceptual sobre las diferentes acciones y recursos educativos, a través del análisis de textos que reflejen diversas visiones de la educación. Y en la segunda se pretende proporcionar a los estudiantes los elementos necesarios para el análisis de diversas realidades escolares, a través del planteamiento de algunos problemas educativos existentes en la comunidad escolar (...). (SEP, 2012, p. 2).

Se agrega que el programa parte de un problema eje educativo, relacionado con el funcionamiento de la educación, a partir del cual se les pide a los estudiantes, describan los rasgos del problema, propongan un acercamiento conceptual desde el cual se le pueda abordar e interpretar y presenten algunas reflexiones personales, sobre el sentido educativo, desde el cual se le está analizando. (SEP, 2012, p. 3).

De acuerdo con la SEP (2012), el curso contribuye al desarrollo de las competencias profesionales del perfil de egreso siguientes:

1. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica.
2. Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional.
3. También se pretende que el estudiante:
4. Utilice estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el
5. aprendizaje.
6. Solucione conflictos y situaciones emergentes de acuerdo con los principios
7. derivados de las leyes y normas educativas y con los valores propios de la
8. profesión docente.
9. Reconozca el proceso a través del cual se ha desarrollado la profesión docente, la
10. influencia del contexto histórico y social, los principios filosóficos y valores en los que se sustenta, para fundamentar la importancia de su función social. (p. 3).

Se agrega que:

Los estudiantes elegirán un problema educativo vinculado con el funcionamiento de la educación (puede ser desde la perspectiva de la evaluación universal del maestro, del acuerdo 592, o bien aquellos vinculados a la comunidad donde trabaja), describirán los rasgos del problema, propondrán un eje de acercamiento conceptual con la finalidad de hacer una interpretación de las bases conceptuales educativas que subyacen y, presentarán algunas reflexiones personales sobre el sentido educativo de lo que se pretende analizar con la finalidad de que desarrolle estrategias. (SEP, 2012, p. 4).

Con respecto a la estructura didáctica del curso se dice que incluye:

Tres unidades de aprendizaje y, cada una de ellas, está integrada por una familia de saberes, donde se desglosan los saberes a desarrollar en cada una de ellas, en la unidad I la familia de saberes corresponde a algunas propuestas en el sistema educativo y visiones conceptuales de la educa-

ción. La unidad II corresponde a conceptos centrales a nivel epistémico de las distintas corrientes pedagógicas y en la tercera unidad se realiza el análisis de las realidades escolares en procesos de diversidad cultural y su interpretación conceptual. (SEP, 2012, p. 6).

En la revisión del curso Teoría pedagógica se identificaron las inconsistencias siguientes:

1. En el desarrollo del curso se dice que “representa una dificultad en dos dimensiones (...) la ausencia de perspectivas teóricas que ayuden a comprender el hecho educativo (...) y encontrar sentido a lo que acontece en la realidad educativa” (SEP, 2012, p. 2). Si la expresión “perspectivas teóricas” es equivalente a teorías, se trata de una falsedad ya que lo que abunda en educación son, precisamente, las teorías relacionadas con ellas. Ejemplos: conductismo, cognitivismo (cognoscitivismo o psicología cognitiva como se presenta). Por otro lado, es posible que, con la expresión “... encontrar sentido a lo que acontece en la realidad educativa”, quiera decirse la posibilidad de aplicar la teoría y, si es así, entonces, es posible que los estudiantes de la Licenciatura en educación primaria tengan problemas, pero eso sucede cuando la teoría no se conoce de forma precisa con todos sus componentes.
2. También se dice que el curso se desarrolla en torno a un problema eje y que los alumnos “describirán los rasgos del problema, propondrán un eje de acercamiento conceptual con la finalidad de hacer una interpretación de las bases educativas que le subyacen y presentarán algunas reflexiones personales sobre el sentido educativo de lo que se pretende analizar” (SEP, 2012, p. 4). Lo escrito en este párrafo es el clásico discurso que intenta ser académico, pero que es confuso. Por otro lado, es necesario aclarar porque los teóricos de la SEP se refieren a un problema eje ya que esa categoría se utiliza, por ejemplo, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (Arbesú, 2003, p. 185).
3. También se menciona que: Las dificultades del curso obedecen tanto a problemas epistémicos,

en donde se desconocen las corrientes de pensamiento bajo las cuales se puede interpretar e intervenir en el campo educativo (...) y se agrega que se ha estructurado en dos fases. En la primera se pretende trabajar una visión conceptual sobre las diferentes acciones y recursos educativos a través del análisis de textos que reflejen diversas visiones de la educación (...) y en la segunda se pretende proporcionar a los estudiantes los elementos necesarios para el análisis de diversas realidades escolares. (SEP, 2012, p. 2). Es claro que, a pesar de reconocer las necesidades formativas teóricas del estudiante, el interés se centra en desarrollar una conciencia práctica utilitaria donde el énfasis en la práctica constituye el elemento central en la formación del estudiante normalista.

Conclusiones

Las acciones encaminadas hacia el fortalecimiento de la formación inicial del docente de educación básica han dado pauta al replanteamiento curricular de los planes y programas de estudio de las escuelas Normales; el plan y programas de estudio de la Licenciatura en educación primaria 2012 constituye el resultado de estas acciones educativas con miras a elevar la calidad y equidad de la educación en México.

Un replanteamiento curricular requiere especial atención para fijar las bases ontoepistemológica, metodológica y teleológica de un Plan y programas de estudio, con la finalidad de unificar los horizontes educativos, el perfil de egreso, concepciones fundamentales sobre el tipo de docente que se desea formar y que la sociedad actual requiere, así como rutas metodológicas a seguir para el cumplimiento de las metas establecidas. El diseño de un Plan de estudios y los programas que lo constituyen deben mantener coherencia entre sí de tal manera que los cursos que integran la malla curricular provean satisfactoriamente al desarrollo de las competencias

establecidas en el perfil de egreso; sin embargo, estos elementos fundamentales no se reflejan en la estructura curricular del Plan de estudios 2012 de la Licenciatura en educación primaria de las escuelas normales. Como resultado de este proceso de revisión se identifican una serie de inconsistencias que inciden de manera importante en la formación inicial del docente de educación primaria.

En el Plan de estudios se identifica una malla curricular organizada en 5 trayectos formativos, de los cuáles el trayecto psicopedagógico constituye el espacio curricular en que el docente en formación se apropiará de los referentes teóricos relacionados con el aprendizaje y el conocimiento, incluidos en la disciplina denominada psicopedagogía. Sin embargo, en este trayecto formativo integrado por 16 cursos, solo tres están relacionados con áreas de formación psicológica y pedagógica; lo que constituye un limitado número de cursos que permitan al estudiante apropiarse de los referentes teóricos requeridos para fundamentar su acción como profesional, con claridad en la comprensión de los procesos de aprendizaje y las teorías de conocimiento. A este limitado número de cursos relacionados con la psicología y la pedagogía se agregan contenidos que no se ocupan de la explicación del aprendizaje y el conocimiento, que constituyen categorías fundamentales de la psicopedagogía. Además, se identifica claramente que los programas de estudio han sido diseñados por distintos especialistas, pues existe falta de uniformidad y coherencia en el uso de categorías incorporadas en el discurso que fundamenta estos programas de estudio.

En los programas revisados existe predominancia en la aplicación de la teoría, la cual es escasa en los cursos, lo que nos lleva a cuestionar la posibilidad que tiene el estudiante de aplicar teoría que desconoce o se halla en proceso de apropiación.

Referencias

- Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. *Publicado en el Diario Oficial de la Federación*, del 19 de mayo de 1992. México.
- Acuerdo No 279. Acuerdo por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior. *Publicado en el Diario Oficial de la Federación*, del 10 de julio de 2000. México.
- Acuerdo No. 592. Acuerdo por el que se establece la articulación de la educación básica. *Publicado en el Diario Oficial de la Federación*, del 19 de agosto de 2011. México.
- Acuerdo No 649. Acuerdo por el que se establece el Plan de Estudios para la Formación de Maestros de Educación Primaria. *Publicado en el Diario Oficial de la Federación*, del 20 de agosto de 2012. México.
- Ahumada A., J. (2005). La evaluación auténtica: un sistema para la obtención de evidencias y vivencias de los aprendizajes. *Perspectiva Educativa, Formación de Profesores*, (45), 11-24. Recuperado de <https://www.redalyc.org/comocitar.oo?id=333329100002>
- Arbesú, M. (2003). El sistema modular Xochimilco, en UAM. *Lecturas básicas del sistema modular, la UAM-X y la universidad pública*. México: UAM.
- Centro Universitario Internacional de Barcelona, UNIBA. (2015). ¿Conoces los orígenes de la psicopedagogía? Recuperado de <https://www.unibarcelona.com/int/actualidad/noticias/conoces-los-origenes-de-la-psicopedagogia>
- Coll, C., Martín, E., Mauri, T., Miras, M., Onrubias, J., Solé, I. & Zabala, A. (2007). *El constructivismo en el aula*. México D.F., México: Graó.
- Colotla, V. (2016). La psicofisiología mexicana a través del trabajo de tres investigadores: Raúl Hernández Peón, Dionisio Nieto y Augusto Fernández-Guardiola. *Revista Argentina de ciencias del comportamiento*, 8 (2), 48-58. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/3334/333449322006.pdf>
- Cordero, G., Patiño, X. y Cutti, L. (2013). El trayecto de los trayectos formativos en los catálogos nacionales de formación continua y carrera magisterial. En XII Congreso Nacional de Investigación Educativa, México.
- Covarrubias, F. (1995). *Herramientas de la razón*. México D.F., México: UPN-SEP.
- Delors, J. (1996). *Los cuatro pilares de la educación en La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI*. Recuperado de https://uom.uib.cat/digitalAssets/221/221918_9.pdf
- Díaz, A. (2006). El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? *Perfiles educativos*. 28(111), 7-36. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/132/13211102.pdf>
- Díaz, J. (1989). La psicoquímica: orígenes y perspectivas. *Revista salud mental*. 12(2), 1-6. Recuperado de http://www.revista-saludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/367
- Espinoza, R. (2018). Antecedentes históricos en el desarrollo de la Psicopedagogía en Chile. *Pilquen*, 15(1), 1-12. Recuperado de <about:blank>

- González, I. (2020). Programa de Educación Preescolar 1979: a 40 años de su edición. Nuevo León. México. *Investigación arbitraria*, 1-12. Recuperado de <http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/educere/article/viewFile/16040/21921927172>
- Instituto de Tecnologías Educativas. (2010). *Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE*. España: ite.
- Martínez-Olivé, A. (junio de 2008). El caso del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio 1995-2006. En *Profesionalizar a los profesores sin formación inicial: puntos de referencia para actuar*. Seminario internacional llevado a cabo del 2-6 de junio de 2008, México.
- Morgado, I. (2005). Psicobiología del aprendizaje y la memoria. *Cuadernos de información y comunicación*, (10), 221-233.
- Secretaría de Educación Pública. (2012). *Plan de estudio 2012. Licenciatura en educación primaria*. México D.F., México: Autor.
- Secretaría de Gobernación. (2004). Reglas de operación 2004 del Programa Nacional para la Actualización permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio. Publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, del 22 de marzo de 2004. México.